

GUIA DE FOCUS GROUP (GRUPO 2)

Nombre del moderador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombres de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación

- Andrea Carolina Guevara Oyarce: 3er ciclo - 19 años
- Jesús Adrián Silva Iturregui: 4to ciclo - 20 años
- José Luciano Maza Castro: 6to ciclo - 19 años
- Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: 3er ciclo - 18 años

Fecha de la entrevista: 12/05/2025

Hora de inicio: 21:23 P.M.

Hora de término: 22:07 P.M.

- **Presentación de la investigación**

Buenos días / tardes / noches estudiantes,

Mi nombre es Fabian Fernández y estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia *Protectores del Legado* en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar este Focus Group. ¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? El uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas Gracias!

- **Dinámica de presentación con los estudiantes**

Se muestra la propuesta base del proyecto multimedia con una breve introducción (boceto de página web, segmentos, episodios y guion introductorio del primer episodio del podcast y propuesta base de la campaña en redes sociales con referencias de contenidos).

- **Desarrollo de las preguntas (después de la breve presentación de cada propuesta)**

Ante esta propuesta les realizo las siguientes preguntas:

SOBRE LA PROPUESTA DE LA PÁGINA WEB

1. ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Creo que los colores no llaman del todo la atención, pero como que la interacción que intenta tener, o sea con los juegos eso pues sí.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Discrepo en el tema del diseño, en el tipo de los colores, ya que el color que nos mostraste no es muy representativo de Lambayeque. Me gustaría que sean más colores representativos de aquí, de la región.

José Luciano Maza Castro: Podrías jugar un poco más con los azules, que también es representativo de Chiclayo. Tonos rojos, tierra.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Juegas mucho con el color como un verde agua. ¿Pero por qué no el tema de la bandera de Chiclayo? ¿Un celeste no? Luego por otro lado también mejorar un poco el tema del sitio web, porque creo que lo veo un poco simple por así decirlo.

2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Se puedan hacer como pequeños juegos, aparte de los cursos que de alguna manera enseñan también sobre la historia.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Relatos contando sobre algunas culturas o la historia de Lambayeque o Chiclayo. Ahí también podrías agregar para que sea un poco más atractivo.

José Luciano Maza Castro: Un juego de aventura, agregar partecitas de la cultura que mientras va avanzando de nivel nos vaya contando más, complementando las crónicas y lo demás elementos que ya tienes agregado en tu página web.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Por qué no hacer videos o reels cortos para Facebook o Instagram explicando personajes importantes de la cultura de Lambayeque, sería más fácil de explicar.

3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Poner videos cortos sobre personajes importantes, podrían ser videos animados, una persona animada relatando una historia.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Videos tipo que vayan relatando la historia de algunos personajes principales, pero con un poco de suspenso para que eso les cambie la curiosidad.

José Luciano Maza Castro: Un historiador puede ver la página y aportar información. Podría haber una opción de contacto en la pestaña Quiénes somos.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: En cada parte de la página, ponerle un sonido, un sonido muy cultural que nos represente.

SOBRE LA PROPUESTA DEL PODCAST

4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: El tono narrativo está bien. Podría ser más alegre o animado, porque lo narrativo puede aburrir. La voz influye mucho. Que no solo hablen, sino que haya intercambio de opiniones. Se podría combinar locutores jóvenes y expertos.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Debería haber más entrevistas. Sería muy aburrido si solo hablan. Puede haber una grabación del entrevistado como respaldo en medio de la conversación entre los locutores.

José Luciano Maza Castro: Aprovecha el boom del streaming. Un podcast en vivo puede ser. Puedes combinar la experiencia y la juventud, como un arqueólogo y un joven que pregunte en la entrevista.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Está bien la idea del podcast por la interacción. Me gusta que sea moderno y digital. Puede haber una reflexión final u opiniones de cada uno. Creo que los locutores deben ser jóvenes, o también se pueden combinar con expertos.

5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Podrías subir en TikTok podría ser solamente una parte como para llamar la atención del público. Podría ser una fuente muy rica para poder compartir, ya que es una aplicación que está que se usa demasiado.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Podemos ir al streaming, como que más actual es eso. El streaming. Plataformas como Twitch o que se podrían transmitir los streamings, no solamente YouTube

José Luciano Maza Castro: Sería más YouTube, porque Twitch está inclinado para otro público, el podcast no está muy bien planteado en esta plataforma. Empezaría con YouTube y el gancho estaría en redes sociales, en Facebook o Tiktok.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: También por qué no transmitir en vivo en Instagram mientras haces el podcast en YouTube. También sería algo donde movería gente, por así decirlo.

6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Yo creo que podría ser quizá con experiencias que han tenido los que van a hablar en el podcast estando en ciertos lugares de Lambayeque, hablando de sus experiencias.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Un poco más corto los videos y que sea más directo, muchas personas tienen acceso al Spotify pero no mucha gente consume podcast por Spotify, más es por YouTube.

José Luciano Maza Castro: Creo que sería más llamativo en YouTube, en esas plataformas como Spotify y Apple estás jugando mucho porque no todos tienen acceso, para ciertas personas puede que sí, pero no sé si para todos.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: No usar términos complicados o si lo vas a usar hay que escribirlo, cuando una persona no entiende, se vuelve aburrido, creo que también es importante el tema de escribir bien las cosas o también no exagerar en el tema de los términos.

SOBRE LA PROPUESTA DE REDES SOCIALES

7. ¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Podrías hacer retos pequeños, ya sea como algún quiz, algún recorrido que se pueda hacer de la cultura en Lambayeque o encuestas rápidas con un reto o algo así.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Los retos, los concursos serían una muy buena manera de llamar la atención y de que se animen a comentar, a compartir. Además, también me gustó tu idea del quiz que habías mostrado en las historias de Instagram, esa es muy buena idea.

José Luciano Maza Castro: De los juegos me gusta también, enriquecerían mucho más esa parte, y las historias interactivas también.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Algo que podría sumar es a la hora de realizar contenido para TikTok poner ciertos frames de personas contestando mal o de forma rara para que la gente pueda interactuar más, como estar a favor o en contra de lo que alguien dijo, por ejemplo.

8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Lo que más llama la atención son las cosas cortas, porque si son videos largos, aburren. Serían como memes también para llamar la atención. Y también videos cortos, historias interactivas, concursos.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Lo que más me gustaría ver son historias interactivas, memes y videos cortos. Creo que deberían mostrarse más en la página, porque son los formatos que más se consumen, sobre todo en Instagram y TikTok.

José Luciano Maza Castro: Los videos cortos siempre calan. Y las historias también, como complemento. Puedes poner recomendaciones, usando la caja de preguntas tipo “¿Qué te gustaría ver?”. Eso conecta bastante.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Todo lo que tenga que ver con contenido que ayude al proyecto va a servir, especialmente si es llamativo, visual y directo.

Agradezco su tiempo brindado en este focus group, ya que sus opiniones son de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarles nuevamente que todas sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final pueden hacerlo en este momento.

Andrea Carolina Guevara Oyarce: Creo que es importante expandir el tema de la cultura dentro de las ciencias de la comunicación, porque así se hacen también temas de redes sociales o temas de tendencias, o temas virales, creo que es importante también expandir la cultura, en este caso, acá en Chiclayo.

Jesús Adrián Silva Iturregui: Lo mismo que mis compañeros, igual hacerlo de una manera interactiva. De alguna manera, más graciosa para todo el público y sobre todo el público joven, que es como el que de alguna manera más pereza le da saber sobre la cultura.

José Luciano Maza Castro: Por mi parte, felicitarte por esto, soy testigo desde el principio, y que más adelante se pueda concretar a través de proyecto.

Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro: Sinceramente es muy buena tu idea en querer expandir la cultura Lambayeque y de verdad espero que se llegue a concretar esto.

Muchas gracias por su colaboración y espero que con este proyecto se logre revalorizar la cultura Lambayeque para mantener vivo nuestro legado cultural. ¡Que tengan muy buenas tardes / noches!